

10. «Активное выявление предъязвенного состояния у рабочих и служащих промышленных предприятий». Авторы Удод В.М., Фурсов А.Б., Миронюк Н.В. (Целиноградский медицинский институт МЗ СССР)
Докладчик: **Фурсов А.Б.**

1 февраля 1990 г. Зал №2,
Секция: *Профилактика, эпидемиология, организация гастроэнтерологической службы*

Работа выполнена на ведущих в отрасли предприятиях сельскохозяйственного машиностроения — производственных объединениях «Целиноградсельмаш» и «Целиноградкорммаш». Профилактическим обследованием с целью раннего выявления заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, предъязвенного состояния и язвенной болезни, в частности, охвачено 13192 рабочих и служащих.

Исследования проведены в несколько этапов.

На первом (скрининговом) использовали анкетный автоматизированный однопрофильный и иридологический скрининг, которые проводились параллельно с обработкой полученного материала на ЭВМ и анализом результатов.

На втором (диагностическом) — провели клинические, функциональные, эндоскопические и рентгенологические исследования.

На третьем (лечебно-профилактическом) этапе осуществлен мониторинг за состоянием здоровья выявленных больных.

На первом этапе работы был произведен отбор лиц с подозрением на патологию гастродуоденальной зоны с высоким риском язвообразования. Отсев производился по заранее разработанной программе с применением комплексного скрининга, который заключался в комплексном сочетании результатов

анкетирования и иридодиагностики. Ранжирование работников предприятий по группам риска осуществлялось по балльным признакам, в зависимости от суммы баллов, набранных каждым в процессе отбора.

Для реализации автоматизированного скрининга разработана специализированная карта и создано математическое обеспечение ее обработки. В анкету включены информативные, простые, лаконичные вопросы (тесты), пригодные для массовых обследований. Анкетные тесты разработаны на основе данных врачебной практики и включают 5 групп вопросов, отражающих анамнестические данные, известные субъективные признаки предъязвенного состояния и язвенной болезни, результаты ранее проведенных исследований, лечения и др. Иридодиагностические критерии отбора лиц с возможным заболеванием желудка, двенадцатиперстной кишки и высоким риском язвообразования в гастродуоденальной слизистой соответствовали широко используемым признакам — знакам патологии на радужке в зонах проекции органов (Е. С. Вельховер с соавт., 1988). Результаты иридоскрининга заносились на специально разработанную карту, которая помогала врачу систематизировать выявленные изменения на радужке, легко поддавались автоматизированной обработке.

Используя опыт применения многомерного статистического анализа, определения минимизированной совокупности этиологических факторов риска и других методик были рассчитаны весовые коэффициенты всех ответов по анкетам. Методом математической статистики был вычислен уровень верхнего Т2 и нижнего Т1 порога скрининга для условных групп риска. Вначале для анкетного, затем для иридологического метода отбора.

Оптимальный выбор анкетных тестов и балльной оценки комплексного (анкетного + иридологического) скрининга проведен методом коллективной экспертной оценки и последующей обработкой результатов на микро-ЭВМ «Тошиба ВС-1270», по стандартной программе;

В целях полного охвата всех работников профилактическим осмотром накануне обследования проводилась организационная, санитарно-просветительная работа. В результате осуществления исследований из 13192 подвергнутых скринингу лиц в группу «риска-1» отобрано 440 (3,3%) человек. Они получили максимальное (свыше 49) количество баллов. В группу «риска-11» (32-49 баллов) отобрано 1909 (14,4%) человек. Группу «диспансерных» составили 330 (2,5%) больных. Остальные лица по итогам скрининга считались условно «здоровыми».

Результаты математической обработки анкетного и иридологического материала отразили сведения: о частоте и распространенности субъективных признаков выявленных заболеваний; о факторах риска с учетом пола, возраста, иридологической картины радужки, которые при углубленном обследовании сопоставляли с клинико-функциональными, эндоскопическими, рентгенологическими показателями.

На втором (диагностическом) этапе работы кроме изучения клинических данных проводили комплекс специальных современных методов диагностики, а именно: исследование кислотопродуцирующей функции желез желудка (интрагастральная рН-метрия) в базальных условиях секреции и после стимуляции пентагастрином, с учетом щелочного и атропинового тестов; фибродуоденоскопии с забором и исследованием биоптатов слизистой; рентгенография.

В результате проведенных исследований выявлено 136 больных с предъязвенным состоянием, 41 человек с язвой желудка, 127 — двенадцатиперстной кишки. Кроме того, была выявлена группа лиц с иными заболеваниями желудочно-кишечного тракта — гастритами и дуоденитами различной этиологии, эзофагитами, колитами, полипозом. Эти лица, а также 330 диспансерных больных были переданы под наблюдение соответствующим специалистам медсанчасти объединений и в дальнейшей работе нами не учитывались. Хотя в целях выяснения эффективности профосмотра и определения результативности различных форм скрининга было вычислено значение преваленции для каждой указанной патологии, так как эти величины в последующих расчетах при сопоставлении являлись базовыми.

Так значение преваленции предъязвенного состояния составляет 1,2, язвенной болезни желудка — 0,6, двенадцатиперстной кишки — 1,9, хронических гастритов и дуоденитов различной патологии — 9,0, полипоза 0,3, опухолей желудка — 0,02.

Для оценки эффективности диагностических исследований в сравнении с референтными (сравниваемыми) величинами использовали четырехпольные таблицы, так называемые матрицы решений, которые были предложены В. В. Власовым (1988). Расчеты велись не только по каждому тесту и заболеванию в отдельности, но и по суммарным показателям или иначе по совокупности (батареи) тестов. Получение качественной оценки скрининга стало возможным после определения ошибок I и II рода, называемым в статистике ложноположительными и ложноотрицательными результатами. С целью анализа таких ошибок было проведено сплошное обследование 300 человек с применением всех форм скрининга и полного набора диагностических

методов. В эту группу вошли лица, выбранные произвольно. Им были проведены параллельно анкетирование, иридодиагностика, комплексный скрининг и углубленное обследование. Все исследования проводились независимо друг от друга. Анкеты, фамилии, диагнозы были зашифрованы номерами или символами. Это исключало возможный субъективизм во время обследования и подведения итогов.

По клинико-анамнестическим данным больные с предъязвенным состоянием разделились на две подгруппы. У больных первой подгруппы заболевание начиналось исподволь, без выраженных болей. Язвенный дефект слизистой в желудке и двенадцатиперстной кишке формировался спустя $3,5 \pm 0,6$ года от начала заболевания. Во второй подгруппе отмечены признаки «агрессивного» течения заболевания, с выраженным болевым синдромом и частыми обострениями.

Язвы формировались в гастродуоденальной слизистой через $2,5 \pm 0,5$ года от начала заболевания. В первой подгруппе хирургические осложнения язвенной болезни в процессе мониторинга не отмечались, во второй — они зарегистрированы у 11 человек.

В группе выявленных больных с предъязвенным состоянием, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки установлены лица с относительно благоприятным и «агрессивным» течением патологического процесса. Мониторинг за состоянием здоровья больных с «агрессивным» характером предъязвенного состояния и язвенной болезни выявил быстрое прогрессирование заболевания у этих пациентов, отличающееся более коротким предъязвенным периодом (до 2,5 лет), частыми обострениями язвенного процесса с высоким процентом хирургических осложнений (27,5%).